

ЗАРАФШОН ВОДИЙСИДА БАРҚАРОР ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

ЭРНАЗАРОВ ОРТИҚ ЭШНАЗАРОВИЧ¹
ҲАЗРАТОВ МЕХРОЖ ХУДОЙБЕРДИ ЎҒЛИ²

¹ISFT институти Самарқанд филиали Иқтисодиёт ва ахборот технологиялари кафедраси
мудири, PhD, в.б. профессор,

²ISFT институти Самарқанд филиали 2-босқич магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19035180>

Аннотация. Мазкур мақолада Зарафшон водийси худудида барқарор туризмни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари комплекс ёндашув асосида таҳлил қилинади. Худуднинг табиий-географик шароити, тарихий-маданий мероси, зиёратгоҳлари, экотуризм ва агротуризм имкониятлари ўрганилиб, улардан оқилона ва узоқ муддатли фойдаланиш механизмлари таклиф этилади. Шунингдек, туризм инфратузилмасини модернизация қилиш, рақамли технологияларни жорий этиш, маҳаллий аҳоли бандлигини ошириш ҳамда худудий брендни шакллантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилади.

Калит сўзлар: водий, минтақа, миллий модел, худуд, стандарт, стратегия, концепция, метод, туризмнинг географияси, рекреация.

Abstract. This article analyzes the priorities of sustainable tourism development in Zarafshan Valley based on a comprehensive approach. Natural-geographical conditions of the region, historical-cultural heritage, shrines, ecotourism and agrotourism opportunities are studied, and rational and long-term mechanisms of their use are proposed. Also, special attention will be paid to issues of modernization of tourism infrastructure, introduction of digital technologies, increase of employment of local population and formation of regional brand.

Key words: valley, region, national model, territory, standard, strategy, concept, method, geography of tourism, recreation.

Аннотация. В данной статье на основе комплексного подхода анализируются приоритеты устойчивого развития туризма в Зарафшанской долине. Изучаются природно-географические условия региона, историко-культурное наследие, святыни, возможности экотуризма и агротуризма, а также предлагаются рациональные и долгосрочные механизмы их использования. Особое внимание уделяется вопросам модернизации туристической инфраструктуры, внедрения цифровых технологий, повышения занятости местного населения и формирования регионального бренда.

Ключевые слова: долина, регион, национальная модель, территория, стандарт, стратегия, концепция, метод, география туризма, рекреация.

Мамлакатимизда туризм соҳасининг ривожланишига қаратилган илмий адабиётларнинг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги вақтда, Ўзбекистон Республикасида туризмнинг миллий моделини шакллантириш ва такомиллаштириш жараёнлари давом этмоқда. Ушбу моделда мамлакатда ривожлантирилаётган миллий туризм бозори ҳар қандай бозорлар каби мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ҳолатларига ижобий таъсир кўрсатиши исботланиши лозим.

Агарда давлат туризмда касбий, юқори малакали мутахассислик масалалари, табиий ва маданий муҳитни муҳофаза этиш, ахборот-реклама ишлари ва расмиятчиликни содалаштириш талаблари билан шуғулланмаса, туризм кутилганидек ривожланиш

даражаларига эриша олмайди. Шунинг учун ҳам, давлат томонидан туризмни ривожлантириш, туристик хизматлар бозорини шакллантириш, иқтисодий тартибга солиш усуллари ва дастакларини қайта ислоҳ қилиш, туризмнинг ташкилий бошқарув таркибларини такомиллаштириш, унинг экспорт салоҳиятини ошириш ва энг асосийси, хорижий сармояларни жалб қилиш шароитларига тегишли услубий ва амалий ёндошувларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ҳозирда бозор муносабатлари Ўзбекистон Республикаси туризми олдига анча мураккаб шартларни келтириб чиқарди. Туризм тизимини такомиллаштириб бориш, туризмни бошқаришнинг марказлаштирилган механизмларидан фарқ қилувчи хусусий, амалий, иқтисодий механизмларни ишлаб чиқиш заруратлари келиб чиқди.

Қайд қилинган долзарб муаммоларнинг ечимини топишда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2016 йил 2-декабрдаги ПФ-4861-сонли Фармони асос бўлади, мамлакатимизда туризмни, халқаро туризмни ривожлантиришда қулай шароитларини яратади. Президент фармонида[1.2]:

–“Мамлакатда туризмни жадал ривожлантириш, мавжуд улкан туризм салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали фойдаланишда:

-Республиканинг барча минтақаларида замонавий жаҳон стандартларига, туристларнинг талаблари ва эҳтиёжларига жавоб берадиган туризм индустрияси объектларини ривожлантириш; белгиланган.

Фармон туризм тармоғини жадал ривожлантиришни таъминлаш, туризмга иқтисодийнинг стратегик сектори мақомини бериш, уни мамлакат иқтисодийини барқарор ўстиришнинг, минтақаларда туризм салоҳиятидан самарали фойдаланишнинг, аҳоли турмуш даражаси ва сифатини оширишда туризм ролини кучайтиришнинг қудратли воситасига айлантиришга қаратилгандир.

Ўзбекистонда миллий туризмни ривожлантиришда кўплаб илмий тадқиқотлар бажарилган ва янги тадқиқотлар ҳам амалга оширилмоқда. Лекин ҳозиргача амалга оширилган илмий-амалий тадқиқотлар аксарият ҳолларда вилоятлар чегараларида амалга оширилган. Шунингдек, бу тадқиқотлар мамлакатимизда ички туризмни ривожлантириш масалаларини қамраб олган[8.7.4.6.5.]. Ўзбекистонда халқаро туризмни ривожлантириш бўйича муҳим тадқиқотлар ҳам амалга оширилган[12.9.10.11]. Бу тадқиқотларнинг мамлакатимизнинг катта ҳудудларида давом эттириш долзарб масалалар қаторида турибди.

Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш марказларини яратишнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари қуйидаги 2 манбага асосланган ҳолда ишлаб чиқилиши лозим:

1.Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш концепцияга асосланган ҳолда;

2.Халқаро туризмни ривожлантириш методларига ва улардаги замонавий тажрибаларга асосланган ҳолда.

Ҳозирги вақтда жаҳонда туризм марказларни ташкил қилишда энг кўп ишлатиладиганлари қуйидаги методлар ҳисобланади[3]:

Туризм ҳудудини баҳолаш методи. Бу методнинг талаблари қуйидагилардан иборат:

- туристик объектни баҳолаш (табiiй мажмуаларни, уларнинг компонентларини ва хусусиятларини баҳолаш);

- баҳолашнинг субъектини ажратиш (туризмнинг тури, рекреацион машғулотларнинг цикли, дам олувчиларнинг даражалари, фойдаланиш юкламаларини баҳолаш);
- баҳолашнинг хусусиятларини тадқиқ қилиш (халқаро ва ички туризмда);

Табий биологик баҳолаш. Бу баҳолаш методида иқлим шароитларининг инсонга таъсир даражалари, табиий иқлим шароитларнинг қулай ва ноқулайликлари ўрганилади. Табиатдаги бир ёки бир нечта ресурсларнинг шифобахшлиги, соғломлаштириш хусусиятлари аниқланади. Соғломлаштириш марказлари ва курортлар яратишда туризм географиясининг ушбу методи кўпроқ қўлланилади.

Рухий эстетик метод. Бу методда табиатдаги бетакроп кўринишлар ландшафтлар(тоғ даралари, кўллар, булоқлар, табиат музейлари ва ҳайкаллари, ноёб ҳайвонлар турлари ва бошқалар) туристларни қизиқтириши ўрганилади.

Технологик баҳолаш методи. Туризм географиясининг бу методида янги ташкил қилинадиган туристик марказларни ташкил қилишда биринчидан, ушбу жойлардан туристик мақсадларда фойдаланиш мумкинлиги ёки имкониятлари иккинчидан, ушбу жойлардан технологик жиҳатдан фойдаланиш даражалари ўрганилади.

Ижтимоий сўров методи. Туризм географиясининг бу усулида янги туристик марказларни ташкил қилишда оммавий ахборот воситалари, телерадио эшиттиришлар орқали аҳоли орасида сўров анкеталари тарқатилади, жавоблар таҳлил қилиниб, хулосалар ишлаб чиқилади.

Хариталаш методи.

- туристлар ва экскурсантларга реклама, ҳаракатланиш ва фойдаланиш хариталарини ишлаб беради;
- мамлакатда, унинг ҳудудларида туризм марказларини ривожлантириш хариталарини ишлаб беради.

Қайд қилинган методлар бўйича Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш марказини ташкил қилиш имкониятларини келтирамиз:

Дастлабки баҳолаш методи бўйича - водийда халқаро туризмнинг тарихий-маданий, халқаро зиёрат, экотуризм ва миллий мерос туризми ресурслари мавжуд.

Табий биологик баҳолаш методи бўйича - иқлим шароитларининг инсонга таъсир даражалари хавfli эмаслиги, халқаро туристлар учун табиий иқлим шароитлари март-октябр ойлари муддатида қулай, қиш мавсумида- ноябр-феврал ойлари муддатларида ноқулай. Водийда соғломлаштириш санаториялари, шифобахш булоқлар, шифобахш балчиқлар ва шифобахш доривор ўсимликлар мавжуд.

Рухий эстетик методи бўйича - Зарафшон водийси ҳудудларида 3 та давлат табиат кўриқхонаси, 6 та давлат табиат Бунортмахонаси, 1-миллий парк, табиатида бетакроп кўринишлар ландшафтлар (тоғ даралари, кўллар, булоқлар, табиат музейлари ва ҳайкаллари, ноёб ҳайвонлар турлари) мавжуд.

Технологик баҳолаш методи бўйича - Зарафшон водийсидаги халқаро туризмнинг барча ресурсларидан халқаро туризмда фойдаланиш имкониятлари мавжуд. Иккинчидан, халқаро туризм ресурслари жойлашган ҳудудлар ва ресурсларнинг манзиллари технологик жиҳатдан барча талабларга жавоб беради.

Ижтимоий сўров методи бўйича - Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш нодавлат маркази зарурат юзасидан даврий равишда ижтимоий сўров тадқиқотларини ўтказиши мумкин.

Хариталаш методи бўйича - Зарафшон водийсидаги халқаро туризм ресурсларининг харитаси тузилмаган. Бу йўналиш бўйича тадқиқотлар ва ташкилий ишлар олиб борилмоқда.

Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш концепциясига асосланган ҳолда халқаро туризмни ривожлантириш марказларининг ташкилий-иқтисодий таркиблари асосан туризмнинг 1-тарихий ва маданий туризм, 2-зиёрат туризми, 3-экотуризм, 4-миллий мерос туризми ресурсларидан фойдаланишни асосий мақсад қилиб қўйиш нуқтаи-назаридан ишлаб чиқиш мумкин (1-Расм).

1-Расм. Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш нодавлат марказининг таркибий тузилмаси.

1.Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси “Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш нодавлат маркази”ни расмий жиҳатдан рўйхатга олади ва халқаро туризмни ривожлантириш бўйича давлатимизнинг ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларига асосланган ҳолда ҳар томонлама ёрдам беради ва раҳбарлик қилади.

2.“Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш нодавлат маркази” - Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг Самарқанд, Бухоро ва Навоий вилоятларидаги бўлимлари билан ва ҳар уччала вилоятда халқаро туризм билан шуғулланаётган туристик фирмалар, туристик ташкилотларга Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш бўйича ташаббус ва иқтисодий ҳамкорлик қилиш таклифларини киритади ва “Марказнинг маъмурий бошқаруви” офисини ташкил қилади.

3. Марказ Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантиришнинг стратегик режаларини ишлаб чиқади. Халқаро туризм ривожланган Европа давлатларининг тажрибалари асосида “Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш нодавлат маркази” дастлаб ўз таркибида “Халқаро туризм менежменти” ва “Халқаро туризм маркетинги” бўлимларини ташкил қилади.

Бу бўлимларнинг ходимлари ўз ишларини халқаро туризм менежменти ва маркетингидаги илғор технологиялар, моделлар ва тажрибаларни ўрганишдан бошлайдилар. Бу иккала бўлим ўз олдиларига: 1-водийда халқаро туризмни ривожлантириш учун кадрларни танлаш ва тайёрлаш; 2-халқаро туризмни ривожлантиришда туризмнинг истиқболли турларини аниқлаш, бу турларнинг ресурсларини аниқлаш ва таъриф, тавсифларини тайёрлаш, ривожлантириш муаммоларини аниқлаш, бу муаммоларнинг ечимларини ишлаб чиқиш, ривожлантириш стратегияларини яратиш; 3- халқаро туризм талаблари асосида турлар бўйича туроператорлар тайёрлаш; 4-халқаро туризм хизматларини жаҳон туризми талаблари даражаларига етказиш масалалари билан шуғулланади.

4. “Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш нодавлат маркази” Самарқанд, Бухоро ва Навоий вилоятларида халқаро туризм бўйича ўз вакилларини тайинлайдилар.

5. Марказнинг Самарқанд, Бухоро ва Навоий вилоятларидаги вакиллари ўз вилоятларида халқаро туризм жараёнининг ҳолатларини, халқаро туризмнинг турларидаги оқимларни, статистикани, муаммоларни, ахборотларни кузатиб боришади ва доимий равишда марказга ҳисоботлар беради.

Хулоса:

Амалга оширилган тадқиқотларнинг натижаларига асосланган хулосаларимиз бўйича Зарафшон водийсидаги вилоятларда халқаро туризмни ривожлантиришдаги энг муҳим масалалардан бири - бу вилоятларда ихтиёрий ташаббус ҳамкорлигини ташкил қилиш ҳисобланади. Бу ҳамкорлик вилоятлардаги маъмурий бошқарув билан бирга ишлайди. Бу тизмида ишлаш вилоятларда халқаро туризмни ривожлантиришда янги ташаббусларнинг келиб чиқишига замин яратади, мустақил режалар ва қарорлар қабул қилишга ундайди.

Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантиришда “Зарафшон водийсида халқаро туризмни ривожлантириш нодавлат маркази” ни ташкил қилиш водий таркибидаги Самарқанд, Бухоро ва Навоий вилоятларида халқаро туризмни самарали ривожлантиришда асосий ташкилий ва бошқарув тузилмаси бўлиб хизмат қилади. Зарафшон водийси иқтисодий минтақасидаги олдинги иқтисодий тузилмаларнинг тикланишига замин яратади, халқаро туризмни ривожлантиришдаги ташаббусли ҳаракатларни кучайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чоратadbирлари тўғрисида»ги Фармони, 2016 йил 2-декабрдаги ПФ-4861;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни жадаллаштириш чоратadbирлари тўғрисида» 2024-йил 12-январ, ПФ-9 сонли фармони;

3. Александрова А. Ю., География туризма, Учебник, КНОРУС, Москва, 2010.-592 с.;
4. Абдухамидов С.А., Минтақавий туризмнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш, автореферат PhD, Самарқанд, 2021.-61 б.;
5. Зоҳидов Ф., Худудда ички туризмнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини ошириш, Автореферат, PhD, Самарқанд, 2022.-62 б.;
6. Қаҳҳаров Ж. А., Ўзбекистонда гастрономия туризмни ташкил қилиш ва ривожлантириш йўллари. (PhD) автореф. Самарқанд, 2025.-65 б.;
7. Ernazarov O.E. Korxonalarda foyda va zararlarni tahlil qilishda innovatsion metodlar ahamiyati // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 12-son, 2025. Elektron nashr. 207-211-betlar. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=j2jVIjkAAAJ&citation_for_view=j2jVIjkAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
8. Хамдамов, А. Х. (2020). Цифровая экономика в Узбекистане: проблемы и решения.
9. Хамдамов, А. Х. (2020). ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In *НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА* (pp. 669-671).
10. O'G'Li, N. A. N. (2024). TURISTIK MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARINI MODELLASHTIRISH. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 641-653.
11. Хамдамов, А. Туризм Соҳасида Рақамли Технологиялар Орқали Смарт Туризмни Ташкил Этишнинг Асосий Хусусиятлари. *Green Economy and Development*, 1(10), 662800.
12. Hamdamov, A. (2023). ТУРИЗМ СОҲАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 11(4), 375-382.
13. Rahmonov, T., & Hamdamov, A. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 4(1), 31-37.